

ALISHER NAVOIY VA ZAXIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIDA ILMI ARUZNING NAZARIY MASALALARI

G'oyibboyeva Rayhona Ahmadjonovna

NamDU, filologiya fakulteti o'qituvchisi

Jabboraliyeva Zulhayo Alisher qizi

O'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15449989>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek she'riyatining buyuk daholari deb tan olingan Alisher Navoiy va Bobur Mirzo hazratlarining aruz vazni haqidagi teran fikrlari keltirilgan. She'riyatning bu murakkab vaznining o'rganilishida Alisher Navoiyning "Mezon ul avzon" va Zaxiriddin Muhammad Boburning "Muxtasar" asarlari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: aruz, hazaj, rajaz va ramal bahrlari, rukn, razaji musammani solim vazni, ramali musammani solim vazni.

Аннотация: В данной статье представлены глубокие мысли Алишера Навои и Бабур Мирзы, признанных великими гениями узбекской поэзии. В исследовании этой сложной массы поэзии рассматриваются «Mezon ul avzon» Алишера Навои и «Muxtasar» Захириддина Мухаммада Бабур. представлены и проанализированы его произведения.

Ключевые слова: аруз, хазадж, раджаз и рамал бахрлар, рукн, вес салима с разаджи мусмали, вес салима с рамали мусбалом.

O'zbek xalqi o'tmishda o'tgan bitmas-tuganmas ilm xazinalari – buyuk daholari bilan haqli ravishda faxrlansa arziydi. Alisher Navoiy va Bobur Mirzo hazratlari ana shu buyuk daholarning o'zbektili rivoji nafaqat o'zbektili balki mumtoz o'zbekshe'riyatining munosib ravishda shohlari desak mubolag'a bo'lmaydi. Nafaqat o'zlarining o'tkir qalami bilan qilgan ijodlari, balki adabiyotning ilmiy-nazariy jihatlariga ham bergan e'tiborlari, qoldirgan ma'lumotlari xalqimizning ulkan xazinasidir.

Asrlar davomida mumtoz she'riyatimizda foydalanib kelingan, hozirgi kunda ham o'zbekpoeziyasida ham qo'llanilayotgan aruz vazni ancha murakkab she'riy o'lchov sistemasidir. Mumtoz she'riyatimizning o'lmas obidalarini, shuningdek, o'zbekshoirilarining aruz asosida yaratilgan asarlari g'oyaviy-badiiy qimmatini chuqur anglab yetish uchun mazkur she'riy o'lchov sistemasining nazariy asoslarini bilib olish shart. She'riyatning bu murakkab vaznining o'rganilishida Alisher Navoiyning "Mezon ul avzon" va Zaxiriddin Muhammad Boburning "Muxtasar" asarlari ulkan rol o'ynaydi.

Biroq shoir ijodi o'rganilar ekan, u yaratgan she'riyatning vazn xususiyatlarini tadqiq etish badiiy mahorat, uslub, an'ana va novatorlik kabi

masalalarni hal etish jihatidan alohida ahamiyatga ega. Alisher Navoiy aruz vaznining paydo bo'lishi haqida shunday yozadi: "Bas sobit bo'ldikim, aruz fani sharif fandur. Va bukim, bu ilmni nechun «aruz»dedilar, muxtalif aqvol bor. Ul jumladin, biri bila iktifo qilidur. Va ul budurkim, Xalil ibni Ahmad rahmatullohki, bu fanning voziidur, chun arab ermish va aning yaqinida bir vodiy ermishki, ani «aruz»derlar ermish va ul vodiyda arab uylarin tikib, jilva berib, bahoga kiyururlar ermish. Va uyni arab "bayt" der. Chun baytlarni bu fan bila mezon qilib, mavzunini nomavzundin ayururlar, go'yoki qiymat va bahosi ma'lum bo'lur, bu munosabat bila «aruz»debdurlar. Baytniki uy oti birla otabdurlar, munosabati muni debdurlarki, uyning chun binosi to'rt rukn biladur, bu baytning ham binosi to'rt rukn biladur, bu baytda ham mani haysiyatidin ko'p nimalar bo'lur, hatto uyning mahzunot va maxfiyoti o'rniga ham munda maxfiy va maktum xayolot va maoni topsa bo'lur, bu munosabatlardin ani «bayt» debdurlar".

Aruz she'riyati dastavval ko'chmanchi, tuya boqish bilan shug'ullanuvchi arab qabilalari badaviylarda vujudga kelgan. Alisher Navoiy yuqoridagi jumlar orqali aruz ilmining asoschisi Xalil ibn Ahmad yashagan hudud yaqinida Aruz degan vodiy borligi haqida ma'lumot beradi. Bu vodiyda arablar chodirlar tikib, ularni bezatib sotar ekanlar. Uyni "bayt" deb atasharkan. Baytning mavzun-nomavzun (vaznli-vaznsiz) ekanligini aruz fanining o'lchoviga solib ko'rishganidek, bezatilgan uylar ham bahoga solib o'lchab ko'rilar ekan. Shu tariqa mazkur ilm ushbu vodiy nomi bilan «aruz»deb atala boshlanganligini aytib o'tgan.

O'zbekaruzining nazariy va amaliy jihatdan shakllanishida Navoiyning "Mezon ul-avzon" asari ilk manbaa sifatida alohida ahamiyatga ega. Ulug' mutafakkir shoir aruz qoidalarini xilma-xil bahrlari hamda vaznlarini turkiy tilda mufassal bayon qilish bilan cheklanib qolmay, turkiy xalqlarning og'zaki she'riyati me'zoni bilan aruz vaznlari hamohangligini quyidagicha ifoda qiladi: "turk alfozi bilakim nazm voqi bo'lubdur, anga zobitae va qonune yo'q erkondur va ul fan rivoji uchun kishi aruz fannida kitobe yo risolae bitmaydur. Bu xujasta zamondakim, zamon podshohi devon tartib berdilar, muborak xotirlarin sher vazniga va bayt taqtiiga mashgul qildilar, bu jihatdin sherning poyasi yetti ko'kdin o'tti va bu baytning martabasi bayt ul-haromga yeti", hamda turkiy til xususiyatlarini nazarda tutgan holda aruzning turkiy adabiyotlarda, xususan, o'zbekshe'riyatida keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'plab o'lchovlarini ham belgilab berdi: "ma'lum bo'lsunkin, aruz fani ahli nazm avzoni usulining binosin uch ruknga qo'yubdurlarkim, alarni sabab va vatad va fosila debdurlar.

Pas mavzun kalom talifida bu arkon tarkibidin guzir yoqtur va arabu ajam shuarosining jami ashori murakkab bu arkon ijtimoidindur va aruz ahli ani “afoiyl” va “tafoiyl” derlar va ul sekkiz faslga munhasirdur:

- 1) Faulun vatadi majmu taqdimi bila sababi xafifqa.
- 2) Foilun sababi xafif taqdimi bila vatadi majmuqa.
- 3) Mafoiylun vatadi majmu taqdimi bila ikki sababi xafifqa.
- 4) Mustafilun ikki sababi xafif taqdimi bila vatadi majmuqa.
- 5) Foilotun vatadi majmu kivurmak bila ikki sababi xafif orasiga.
- 6) Mafoilatun vatadi majmu taqdimi bila fosilai sugroga.
- 7) Mutafoilun fosilai sugro taqdimi bila vatadi majmuga.
- 8) Mafulotu ikki sababi xafif taqdimi bila vatadi mafuqqa.

O'zining lirik she'rlari va dostonlarini yaratishda aruzning rangorang vaznlarini sinchkovlik bilan sinovdan o'tkazgan Navoiy turkiy tillarda ham aruz o'lchovlari asosida turli , tuman janr va shakllarda g'oyat latif lirik asarlar yaratish va yirik dostonlarni bitish mumkinligini amalan isbot qilib ham bergan edi. Bu bilan shoir turkiy tilning beqiyos boyligi va betakror go'zalligini she'riy o'lchov jihatdan ham namoyish qildi.

Alisher Navoiy izidan borgan Zaxiriddin Muhammad Bobur ham “Muxtasar” nomli asarida aruzning nazariy asoslarini mukammal yoritadi, aruz o'lchovlarining forsiy va turkiy she'riyatdagi mavqe'ini, ko'lamini har ikki adabiyotning o'lmas namunalari bilan dalillaydi, ayni vaqtda o'zbekaruzi o'lchovlar doirasining nihoyatda kengligini ta'kidlash maqsadida she'riyatimizda qo'llanilishi mumkin bo'lgan 537 o'lchovni (ulardan 400ga yaqini mutlaqo yangi, Bobur tomonidan kashf qilingan vaznlar) sanab o'tib, ulardan har biriga bir baytdan misol keltiradi.

Jumladan, Boburning “Muxtasar” asarida “Doirai mujtaliba” da hazaj, rajaz va ramal bahlari birlashgan bo'lib, ular uchun misol tariqasida “Jafu ko'p qilma, ey mahvash, jafu sendinddurur nohush, misrasi keltirilgan. Doira uch bo'lakka bo'linib, har qaysisida u yoki bahrning sakkiz ruknli solim o'lchovi ruknlari o'rin olgan. Yuqoridgi misrani boshidan boshlab o'qilsa, doirada berilgan “mafoilun, mafoilun, mafoilun, mafoilun” ruknlariga muvofiq keluvchi hazaji musammani solim vazni, keyingi so'zdan boshlab Ko'p qilma, ey mahvash, jafu, sendinddurur nohush jafu, tarzida o'qilsa, ruknlari mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun bo'lgan razaji musammani solim vazni, uchunchi so'zdan boshlab Qilma, ey mahvash, jafu, sendinddurur nohush jafu ko'b tarzida o'qilsa, ruknlari foilotun, foilotun, foilotun, foilotun ko'rinishidagi ramali musammani solim vazni hosil bo'ladi.

Huddi shu usul bilan mutaʼqorib va mutadorik bahrlari yana bir doiraga, komil va vofir, uchunchi doiraga, taval, madid, basit to'rtinchi doiraga, munsarih, muqtazab, muzori, va mujtass, beshinchi, hafif, qarib, mushokil, g'arib, sari, bahrlari oltinchi doiraga birlashtiriladi. Har qaysi doira aruzshunoslar tomonidan ayri-ayri nomlangan bo'lib, ba'zi nomlar barcha asarlarda bir-biriga mos kelsa, boshqalari farqlanadi. Chunonchi, mutadorik va mutaʼqorib bahrlarini birlashtiruvchi doira Navoiy va Bobur asarlarida bir xil "Doirai muttafiqa, deb; hafif, qarib, g'arib, sari va mushokil bahrlaridan tashkil topgan doira har ikki aruzshunos tomonidan "Doirai muntazia" deb atalgan bo'lsa, hazaj, rajaz, ramal bahrlari uchun tuzilgan doira "Mezon ul avzon" da "Doirai mu'talifa" deb atalsa, "Muxtasar" da "Doirai mujtaliba" deb; komil va vofir bahrlarini birlashtiruvchi doira Navoiy tomonidan "Doirai muxtalita" deb atalgan bo'lsa, Bobur tomonidan, Doirai mu'talifa deb nomlangan. Bunday farqlarni aruz ilmiga bag'ishlangan barcha asarlarda kuzatish mumkin bo'lsa-da, "Mezon ul avzon" hamda "Muxtasar" bir-biriga eng yaqin manbaalar bo'lishiga qaramay ayrim farqlar mavjud. Masalan doiralar son jihatdan "Mezon ul avzon" da 7 ta bo'lsa, "Muxtasar" da 9 tani tashkil qiladi. Aruz doiralarning ichki tuzilishida aruzshunoslar oson tushunishiga intilib turlicha yo'llardan borishgan. Masalan, Navoiy har qaysi bahrning ma'lum vazni ruknlarini doira bo'laklariga joylashtirgan bo'lsa, Bobur ularni doira ichidagi doirachalarda aks ettiradi. Doiralar aruz ilmini tushunishda eng sodda ko'rgazmali vosita sanalib, bugungi kun o'quvchilari ham aruz ilmini o'zlashtirishda unuli foydalanishlari mumkin.

Xulosa qilib aytganda, xalqimizning ikki buyuk namoyondalari qoldirgan beqiyos ilm xazinasida aruz vazni haqidagi qarashlar, nazariyalar alohida o'ringa egadir. Ularning boy meroslaridan unumli foydalanish, ilmiy tadqiqotlar olib borish adabiyotshunos olimlar va yosh tadqiqotchilar oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy .Mezon ul avzon. www.ziyouz.com kutubxonasi
2. Zaxiriddin Muhammad Bobur. Muxtasar. www.ziyouz.com kutubxonasi
3. Mirzayev S. Navoiy aruzi. Nomzodlik dissertatsiyasi.
4. Hojiahmedov A. O'zbek aruzi lug'ati. Toshkent. Sharq.1998
5. Алишер Навоий мукаммал асарлар тўплами Йигирма томлик. Ўн бешинчи том. www.ziyouz.com kutubxonasi Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти Тошкент —1999
6. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 16-жилд www.ziyouz.com kutubxonasi Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси «Фан» нашриёти Тошкент — 2000

7. Goyibboeva Rayhonoy. THE IMAGE OF ABDURAHMON JAMI IN NAVOI'S PROSE. Germany World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 10, May,2022 ISSN: 2749-361X
8. Goyibboeva Rayhonoy Ahmadjonovna, Mominjon Sulaymanov. TOPICS AND SPECIFIC FEATURES OF ALISHER NAVOI'S PROSE WORKS. ACADEMICIA : An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137, Vol. 11 Issue 12, DECEMBER 2021, Impact Factor: SJIF 2021.492
9. Navoiy asarlarining izohli lug'ati. 1- tom. - Toshkent: Fan, 1983.
10. Navoiy asarlarining izohli lug'ati. 2-tom. - Toshkent: Fan, 1983.
11. Navoiy asarlarining izohli lug'ati. 3-tom. - Toshkent: Fan, 1984.
12. Navoiy asarlarining izohli lug'ati. 4- tom. - Toshkent: Fan, 1985.
13. Hojiahmedov A. Navoiy aruzi nafosati. T.:2006
14. Yusupova D. Uzbek mumtoz adabiyoti tarixi (Alisher Navoiy davri). - Toshkent: 2013.